

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Babajonova Guljahon Sattarovna

GEPATIT B VA C VIRUSINI TASHUVCHI AYOLLARDA HOMILADORLIK VA TUG'RUQ

JARAYONING KECHISHI XUSUSIYATLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/APREL

